

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

FRONTEND DASTURLASH BO‘YICHA ELEKTRON QO‘LLANMA YARATISH

Xoldarboyev Rahimjon Axmatdjanovich

Andijon mashinasozlik instituti, Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Xakimov Umidjon O'tkirbek o'g'li

Andijon shahri Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Bu elektron qo'llanma, frontend dasturlash tili bo'yicha yordamchi ma'lumotlar va qo'llanmalar to'plami bo'lishi kerak. Bu qo'llanma foydalanuvchilarga ilgari bilishlari, dastur tuzish jarayonida yordam olishlari va muammolar yuzaga kelganda ularni hal qilishlari uchun yordam beradi.

Kalitso'zlar: HTML, CSS, API, elektron qo'llanma

CREATING AN ELECTRONIC MANUAL FOR FRONT-END PROGRAMMING

Holdarboev Rakhimjon Akhmatdzhonovich

Andijan Machine Building Institute, senior lecturer at the Department of Information Technologies

Khakimov Umidjon Otkirbek o'g'li

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Annotation. It should be an e-manual, a collection of frontend programming language support information and tutorials. This guide helps users to know ahead of time, get help during the programming process, and solve problems when they occur.

Keywords: HTML, CSS, API, electronic manual.

Kirish. Frontend dasturlash elektron qo'llanmasini yaratish uchun modellar va algoritmlarni yaratish murakkab va qiyin vazifadir. Muayyan dasturlash tili va foydalanilayotgan ramka, maqsadli auditoriya va kerakli tafsilot darajasi kabi ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Elektron qo'llanmada kerakli darajadagi tafsilotlarni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Ba'zi ishlab chiquvchilarga faqat frontend dasturlash jarayonining asosiy ko'rinishi kerak bo'lishi mumkin, boshqalari esa aniq vazifalar bo'yicha batafsil ko'rsatmalarga muhtoj bo'lishi mumkin. Dasturlash tili va ramkasi: Muayyan dasturlash tili va foydalanilayotgan ramka ham hisobga olinishi kerak. Buning sababi, turli tillar va ramkalarining sintaksisi va funktsionalligi sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Elektron qo'llanma quyidagi bo'limlardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Dasturlash tilining asosiy tushunchalari
2. Dasturlash tilining sintaksisi va ko'rinishi
3. Asosiy dasturlash amallari va funksiyalari
4. Interfeysiz dastur tuzish (headless programming)
5. Dasturlashda amaliy misollar va mashqlar

Bu elektron qo'llanma foydalanuvchilarga dasturlash tilini o'rganishda yordam beradi va ularga dastur tuzish jarayonida qo'llanmalar to'plami sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili.

Frontend dasturlash tili bo'yicha bir qancha elektron qo'llanmalar mavjud. Masalan: FreeCodeCamp veb-sayti, Stack Overflow veb-sayti, Mozilla Developer Network (MDN), Front-End Development: Maykl C. Rassel va Endryu B. Hunt tomonidan Big Nerd Ranch qo'llanmasi Marijn Haverbeke tomonidan yozilgan javascript kitobi Bularni hammasi qismi boshqa tillarda yozilgan. Hozirgi kunda yurtimizda dasturlash tiliga ishtiyoq tobora ortib borayotganligi sabli yosh dasturchilarga oson va tushunarli bo'lishi uchun teglarni ham bo'limlarga ajratgan holda vazifalari bilan tushunarli tarzda qo'llanma yaratish juda muhimdir.

Afzaliklari.

Frontend dasturlash tilini o'rganish uchun elektron qo'llanmalar yaratishning afzaliklari quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. O'rganishga qulaylik: Elektron qo'llanmalar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun o'rganishni osonlashtiradi. Ularning yordamida, foydalanuvchi o'zi mustaqil o'rganishi va darslikdan qayta-qayta foydalanishi mumkin.

2. **Interaktivlik:** Elektron qo'llanmalar interaktivlikni ta'minlashga imkon beradi. O'quvchilar darsni o'qish orqali amaliy mashg'ulotlar bajargan holda o'rganishlari mumkin.

3. **Tezlik va samaradorlik:** Elektron qo'llanmalar foydalanuvchilarga tezlik va samaradorlik ta'minlaydi. Ularning yordamida, o'quvchilar istalgan vaqtda va istalgan joyda darslarni o'qishlari mumkin.

4. **Yangilanishlar:** Elektron qo'llanmalar yangilanadigan xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Bu, dastur tili bo'yicha yangiliklarni kuzatish va o'rganish uchun foydalanuvchilarga yordam beradi.

5. **Multimediyalik:** Elektron qo'llanmalar multimedia elementlarni (audio, video, tasvir, animatsiya) qo'llashga imkon beradi. Bu, o'quvchilarga turli ko'rinishdagi ma'lumotlarni oson o'rganish imkonini beradi.

6. **Hamkorlik va almashish:** Elektron qo'llanmalar foydalanuvchilar o'rtasida fikrlar almashish va hamkorlikni ta'minlashga imkon beradi. Bu, dastur tili bo'yicha bilimlarni almashish va o'rganishda yordam beradi.

7. **Monitoring va baholash:** Elektron qo'llanmalar foydalanuvchilarning faoliyatini monitoring qilish va baholash imkonini beradi. Bu, o'quvchilarning rivojlanish darajasini aniqlash va ulardagi muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Kamchiliklari.

Texnik muammolar: Elektron qo'llanma yaratishda texnik muammolar paydo bo'lishi mumkin, masalan, dastur tilining yangi versiyalariga mos ravishda ishlash, xususiyatlarni to'liq tushuntirish va boshqa texnik muammolar va ilk foydalanuvchilar uchun murakkablik yoki tushunarsizlik holatlari bo'lishi mumkin

Ma'lumotlar to'plami: Elektron qo'llanmalar ma'lumotlar bazasini yaxshi boshqarish va ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatish uchun ma'lumotlar to'plami zarurdir. Ma'lumotlarni to'g'ri saqlash, qidirish va ko'rsatishning samaradorligini ta'minlash kerak.

Platformalar orasida moslashuv: Elektron qo'llanmalar ko'p turdagi platformalarda (masalan, veb brauzerlar, mobil qurilmalar) ishlashi kerak. Qo'llanmaning har bir platformada to'g'ri ko'rinishda ishlashi uchun moslashuv muhimdir.

O'quvchilar bilan aloqada bo'lish: Elektron qo'llanma yaratishda o'quvchilar bilan aloqada bo'lish va ularning fikrlarini eshitish muhimdir.

O'quvchilarning talablarini tushunish, ularning muammolarini hal qilish va ularning talablariga javob berish kerak.

Natijalar. Frontend dasturlash tili bo'yicha bir qancha elektron qo'llanmalar mavjud bo'lib bulardan hozirgi kunda keng qo'llaniladigani Front-End Development: Maykl C. Rassel va Endryu B. Hunt tomonidan Big Nerd Ranch qo'llanmasi bo'lib bu ko'plab junior dasturchilar va hattoki senior dasturchilar tomonidan ham foydalaniladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda frontend dasturlash uchun elektron qo'llanma yaratish uchun model va algoritmlarni yaratish murakkab jarayon bo'lishi mumkin, ammo hozirgi kunda foydalanishga ehtiyojmand bo'lgan qo'llanmalar orasida desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu qo'llanma yosh dasturchilar uchun juda kerakli bo'ladigan qo'llanmalari to'plamiga kiradi. Bu qo'llanmani yaratish dasturchining vaqtini anchagina tejaydi yozayotgan dasturiga kerakli bo'ladigan kodlar turlarini o'zida jamlagan holda dasturning xatolik darajasini kamaytirgan holda ish samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. HTML va CSS: Jon Dakket tomonidan veb-saytlarni loyihalash va yaratish kitobi
2. JavaScript: Duglas Krokfordning "Yaxshiqismlar" kitobi
3. Front-End Development: Maykl C. Rassel va Endryu B. Hunt tomonidan Big Nerd Ranch qo'llanmasi
4. Mozilla Developer Network (MDN) veb-sayti
5. Jeyson Santa Mariyaning UI kitobi

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.